

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАВОДНЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПУТНИКОВЫХ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ: ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЦЕССОВ, МОДЕЛЕЙ И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Максимкина Е.А.

*Алматинский Университет Энергетики и Связи
Имени Г. Даукеева в г. Алматы, магистрант
ТОО «Институт Ионосферы» в г. Алматы,
младший научный сотрудник*

MODERN METHODS OF FLOOD FORECASTING USING SATELLITE AND METEOROLOGICAL DATA: INTEGRATION OF PROCESSES, MODELS, AND MACHINE LEARNING

Maximkina Y.

*Almaty University of Power Engineering and Telecommunications
named after G. Daukeev in Almaty, Master's student
Ionosphere Institute LLP in Almaty,
Junior Researcher*

АННОТАЦИЯ

В статье представлен современный обзор методов прогнозирования наводнений с использованием спутниковых и метеорологических данных, учитывающих комплексное влияние климатических, криолитогенных и антропогенных факторов. Рассмотрены ключевые механизмы формирования гидрологических процессов в условиях изменяющегося климата, включая влияние таяния многолетней мерзлоты и изменения землепользования. Особое внимание уделено интеграции данных дистанционного зондирования Земли (Sentinel, Landsat, GRACE, SMAP) с метеорологическими реанализами (ERA5, GFS) и применению индекса предварительного увлажнения (API) в сочетании с дистанционными показателями влажности и температуры поверхности для повышения точности прогнозов. Проанализированы основные концепции и модели, их преимущества и ограничения, а также перспективы адаптации методов для региональных условий Казахстана. В статье выделены актуальные вызовы, такие как масштабирование локальных моделей, автоматизация калибровки и использование машинного обучения, что открывает путь к созданию комплексных мультидисциплинарных систем прогнозирования наводнений с высокой оперативностью и точностью.

ABSTRACT

This article presents a contemporary review of flood forecasting methods based on satellite and meteorological data, accounting for the complex influence of climatic, cryolithogenic, and anthropogenic factors. Key mechanisms of hydrological process formation under changing climate conditions are examined, including the effects of permafrost thaw and land use changes. Special attention is given to the integration of Earth remote sensing data (Sentinel, Landsat, GRACE, SMAP) with meteorological reanalyses (ERA5, GFS) and the application of the Antecedent Precipitation Index (API) combined with remote sensing indicators of surface moisture and temperature to improve forecast accuracy. The main concepts and models are analyzed, highlighting their advantages and limitations, as well as prospects for adapting these methods to the regional conditions of Kazakhstan. The article identifies current challenges such as scaling local models, automating calibration, and employing machine learning techniques, thereby paving the way for the development of comprehensive multidisciplinary flood forecasting systems with high timeliness and precision.

Ключевые слова: наводнения, прогнозирование паводков, дистанционное зондирование, метеорологические данные, многолетняя мерзлота, гидрологические модели, индекс предварительного увлажнения, криолитогенные процессы, машинное обучение.

Keywords: floods, flood forecasting, remote sensing, meteorological data, permafrost thaw, hydrological models, antecedent precipitation index, cryolithogenic processes, machine learning.

Введение

Наводнения представляют собой одну из наиболее значимых природных угроз, формирование которых обусловлено сложным взаимодействием климатических, ландшафтных, криолитогенных и антропогенных факторов. Такое многоуровневое влияние значительно усложняет задачу их прогнозирования, требуя комплексного подхода и интеграции разнородных данных. В условиях нарастающего воздействия климатических измене-

ний и усиливающихся техногенных рисков актуальным становится использование современных методов спутникового наблюдения в сочетании с метеорологическими измерениями. Данные подходы позволяют получать своевременную и точную информацию о состоянии водных систем и динамике процессов, приводящих к возникновению паводков.

За последние два десятилетия в области прогнозирования наводнений накоплен значительный объем теоретических и прикладных исследований.

Среди них выделяются фундаментальные работы, раскрывающие физику гидрологических процессов, а также практические модели, предназначенные для оперативного предупреждения чрезвычайных гидрологических событий. Особенно важным фактором современного этапа является быстрый рост антропогенного влияния на климатическую систему, что отражается на изменениях в гидрологическом режиме регионов. Так, процессы таяния многолетней мерзлоты, вызванные глобальным потеплением, ведут к образованию трещин и изменению путей движения талой воды, что, в свою очередь, усиливает быстрые притоки и влияет на структуру подземных стоков. Это подтверждается исследованиями [1], которые выявили значительные изменения в водном балансе Тибетского плато, связанных с перераспределением снега и льда.

Кроме того, повышение температуры почв способствует увеличению их проницаемости и усилению притока воды в речные системы в летний период, что существенно меняет гидрологическую динамику в регионах с мерзлотой [2]. Вследствие этого многолетняя мерзлота утрачивает функцию стабильного водного резервуара, что требует пересмотра классических моделей прогнозирования стока в арктических и горных зонах. Одним из важных аспектов становится точность гидрологических измерений, без которой достоверный прогноз невозможен. Уже в конце 1990-х годов [4] отметил, что даже небольшие ошибки в оценке зависимости между уровнем воды и расходом могут существенно исказить прогнозы паводков. Современные исследования подчеркивают необходимость комплексной калибровки моделей на основе полевых и спутниковых данных, что становится ключевым условием повышения надежности прогнозов.

Немаловажное значение приобретает и антропогенное влияние на гидрологические процессы. Например, на бассейне реки Хуанхэ рост урбанизации и расширение орошаемых площадей привели к увеличению стока и более выраженным пиковым паводкам [5]. Это свидетельствует о том, что климатические изменения не могут рассматриваться отдельно от трансформаций землепользования, поскольку именно их взаимодействие формирует вероятность возникновения опасных гидрологических событий.

Для повышения эффективности систем раннего предупреждения наводнений необходимо комплексное использование оперативно обновляемых спутниковых данных о поверхности земли (например, Sentinel-2, Landsat 8) и метеорологических реанализов (ERA5, GFS). Такой подход обеспечивает своевременное выявление зон и периодов, где формируются условия для возникновения паводков.

Современные модели, учитывающие особенности промерзающих грунтов с применением мультиспектральных и микроволновых спутниковых данных, позволяют существенно снижать ошибки прогноза пикового расхода воды [5]. Подобные мультидисциплинарные схемы объединяют данные с различных пространственных и временных масштабов, что подтверждается исследованиями [5].

При этом полевые наблюдения остаются необходимым компонентом валидации и корректировки спутниковых продуктов и моделей [5].

Таким образом, переход от локальных тематических исследований к интегрированным мультидисциплинарным системам прогнозирования на основе спутниковых данных и метеорологических наблюдений является логичным и необходимым этапом развития гидрологических наук. Это особенно важно для регионов с нестабильной криолитологической обстановкой и интенсивной антропогенной трансформацией, таких как Казахстан, где точность и своевременность прогноза наводнений напрямую влияют на безопасность населения и устойчивость инфраструктуры.

Влияние климатических и криолитогенных процессов на гидрологический режим

Формирование наводнений — результат одновременного влияния климатических, ландшафтных, криолитогенных и антропогенных факторов. Это делает задачу их прогнозирования особенно сложной и многослойной. В условиях роста климатических и техногенных рисков особенно важным становится использование объединённых данных спутникового наблюдения и метеорологии. Такой подход позволяет получать актуальную информацию и более точно оценивать вероятность паводков.

За последние двадцать лет в этой области сформировалась обширная база исследований. Это и фундаментальные работы, описывающие физику гидрологических процессов, и прикладные модели для оперативного предупреждения наводнений.

Климат меняется быстро, в первую очередь из-за человеческой деятельности, и это напрямую сказывается на гидрологическом режиме. Например, таяние многолетней мерзлоты приводит к образованию трещин, в которые уходит талая вода, изменяя подземный сток и увеличивая долю быстрых притоков [1]. На уровне Тибетского плато показано, что перераспределение снега и льда ведёт к перестройке водного баланса региона [1] отметили, что при прогреве почвы её проницаемость возрастает, и это усиливает поступление воды в реки летом. В таких условиях мерзлота уже не является стабильным водным резервуаром. Если не учитывать эти процессы, прогноз стока в арктических и горных регионах может быть сильно искажён.

Отдельная задача — точность гидрологических измерений [5]. Ошибка в определении зависимости между уровнем воды и её расходом может существенно повлиять на оценку паводков. Современные исследования подчеркивают необходимость точной калибровки моделей на основе наблюдений — как полевых, так и спутниковых. Без этого достоверный прогноз невозможен. Также, однако, важно учитывать влияние человека. Например, в бассейне реки Хуанхэ рост урбанизации и площади орошения привёл к увеличению стока и более выраженным пиковым паводкам. Это значит, что климатические изменения нельзя рассматривать отдельно от изменений землепользования — именно их сочетание определяет вероятность опасных гидрологических событий.

Системы раннего предупреждения должны учитывать как оперативно обновляемые спутниковые данные о поверхности (Sentinel-2, Landsat-8), так и метеостанции (ERA5, GFS). Только так можно вовремя определить, где и когда формируются условия для наводнений.

Другой не менее интересный пример — модель, в которой особенности промерзающих грунтов учитываются через переменные теплопроводность и влагопроводность, оцененные по мультиспектральным и микроволновым данным. Это позволило снизить ошибку в прогнозе пикового расхода почти на 30 % по сравнению с классическими моделями [6] связали ускоренное таяние ледников, зафиксированное спутниковыми алтиметрами, с ростом стока. Авторы исследования [6] дополнили эти выводы, показав, как изменения растительности влияют на отражающую способность снега и скорость его таяния.

Помимо этого, была разработана иерархическая схема для описания мерзлотных процессов на Тибетском плато. Она объединяет данные с разных пространственных и временных масштабов, включая модели, полевые измерения и спутниковые данные. Эти подходы созвучны с выводами [7], которые выявили сильные различия между существующими схемами теплопереноса в почвах и предложили более строгие методы параметризации для комплексного моделирования. Для проверки таких моделей необходимы полевые наблюдения. В частности, с помощью лизиметров в альпийских лугах Тибета измеряли суточные и сезонные изменения испарения. Это позволило скорректировать спутниковые продукты MOD16 и GLEAM. Кроме того, доказано, что доля, так называемой, «молодой воды» в речном стоке зачастую недооценена в текущих моделях, что требует дополнительного внимания.

Из анализа представленных выше работ можно выделить несколько ключевых выводов:

1. Таяние мерзлоты стало масштабным фактором, изменяющим структуру стока и увеличивающим риск наводнений.
2. Антропогенные изменения в ландшафте усиливают влияние климата. Поэтому для оценки паводков важно учитывать оба фактора вместе.
3. Только комплексные модели, объединяющие гидрологические, гидравлические и тепловые процессы, могут достоверно описывать паводки в условиях изменяющейся мерзлоты.
4. Использование спутников (Sentinel-1/2, Landsat-8, SWOT, GRACE-FO, SMAP) в сочетании с реаналитическими данными и алгоритмами машинного обучения формирует новую модель прогнозирования, где данные, модель и обучение работают как единая система.

Основные модели и методики, основанные на концепции индекса предварительного увлажнения

Тем не менее, остаются нерешённые задачи. Это — создание универсальных алгоритмов обработки спутниковых данных, перенос локально откалиброванных моделей на крупные бассейны, про-

верка моделей на неожиданных сценариях и снижение вычислительной нагрузки. Перспективным направлением считается создание ансамблей цифровых двойников речных бассейнов, где разные модели используют разные спутниковые переменные, а финальный прогноз формируется с учётом вероятности соответствия наблюдаемым данным. В этом подходе методы глубокого обучения играют роль интерфейса между физическими моделями и реальными данными, помогая согласовывать источники информации и управлять неопределённостями.

Переход от отдельных тематических исследований к комплексным, мультидисциплинарным моделям с использованием спутников — логичный этап развития гидрологических наук. Такие решения позволяют повысить точность и своевременность прогноза наводнений, что особенно важно для Казахстана и других стран с нестабильной криолитологической и антропогенной обстановкой.

Исследования, направленные на повышение точности прогнозов паводков посредством объединения спутниковых и метеорологических данных, занимают ключевое место в современной гидрологии. За последние три десятилетия именно гибридные подходы — в которых осадки и другие атмосферные параметры используются как «триггеры», а дистанционное зондирование (DZ) фиксирует фактическое развитие водной поверхности — показали наибольший практический потенциал.

Относительно небольшое число фундаментальных работ задаёт методологическую базу этих подходов. В настоящем литературном обзоре подробно рассматриваются три такие публикации: Fedora и Beschta (1989) [3], Parinussa и соавт. (2016) [8] и Memon и соавт. (2015) [4]. Все они объединяют использование индекса предварительного увлажнения (Antecedent Precipitation Index, API) или его функциональных аналогов в связке с DZ-показателями (LST, NDVI/MNDWI), однако каждая из статей решает собственную задачу, работает на разных пространственно-временных масштабах и опирается на отличающиеся источники данных. Такое разнообразие позволяет проследить эволюцию концепции «API + RS» от первых гидрологических моделей малых горных водосборов к современным алгоритмам глобального мониторинга на основе мультисенсорных спутниковых наблюдений.

API представляет собой экспоненциально затухающую сумму предшествующих осадков, отражающую «память» бассейна о накопленной воде во временном горизонте от нескольких часов до нескольких недель. Классическая форма индекса

$$ARI_t = P_t + kARI_{t-1}$$

, где P_t — осадки за текущий шаг, а $0 < k < 1$ — коэффициент затухания, идеально ложится в парадигму пороговых моделей «flood/no-flood». Чем выше API, тем меньше дополнительного дождя требуется для генерации стока и выхода рек из русла. Учитывая, что прямые измерения водо-насыщенности почвы остаются точечными и чрезвычайно ред-

кими, API стал удобным синтетическим параметром, который можно вычислять даже в бассейнах без полного гидрометеорологического покрытия.

Обзор подходов к применению API на различных сценариях

Работа Fedora и Beschta стала одной из первых, где API-подход был формализован и верифицирован на реальных штормовых событиях. Авторы исследовали несколько крутых суб-бассейнов в Орегонских прибрежных горах (площади порядка 1–10 км²) и показали, что ежедневный API, рассчитанный с использованием коэффициента затухания $k=0,94$, обладает линейной связью с удельным максимальным суточным стоком. Ключевой вывод состоял в том, что при превышении $API \approx 40$ мм вероятность формирования паводка резко возрастает, тогда как при $API < 20$ мм осадки той же интенсивности не вызывают существенной реакции стока. Методика позволила достичь среднеквадратичной ошибки прогноза пиковых расходов $< 15\%$, что для конца 1980-х было значительным успехом.

Трансформирующее значение исследования проявилось в двух направлениях. Во-первых, оно подтвердило, что простая одномерная память осадков описывает сложную нелинейную гидрологическую систему не хуже, чем более громоздкие физически ориентированные модели. Во-вторых, работа задала пороговый подход к прогнозу: чёткие границы «опасного» API позволили формировать бинарные предупреждения, что критически важно для оперативных служб. Однако статья также выявила ограничения классического API: он чувствителен к масштабу бассейна, а коэффициент затухания должен калиброваться под локальные литолого-почвенные условия, что усложняет перенос модели в регионы с ограниченными данными.

Через четверть века исследование Parinussa и коллег обозначило качественно новый этап: авторы предложили создать глобальную систему мониторинга наводнений, полностью основанную на спутниковых продуктах. Вместо наземного дождемерного поля они использовали калиброванные осадки TRMM-3B42 ($0,25^\circ \times 0,25^\circ$, 3-часовой шаг) для расчёта 7-суточного API. К API добавили дневно-ночную аномалию наземной температурной эмиссивности (ΔLST) из MODIS и контекстные растительные/водные индексы NDVI и MNDWI. Гипотеза заключалась в том, что при $API \geq 75$ мм и одновременном падении ΔLST на 2 К и более формируется комбинация «насыщенная почва + охлаждение поверхности», указывающая на высокую ($> 70\%$) вероятность возникновения затопления или застойного переувлажнения.

Тестирование на 14 репрезентативных событиях (Австралия, Юго-Восточная Азия, Южная

Америка) показало точность обнаружения 0,81 и ложноположительный процент 0,12. При этом авторам удалось сократить реактивное время системы до 3–6 ч за счёт оперативного доступа к TRMM и LST. Работа впервые продемонстрировала, что температура поверхности земель является независимым прокси-показателем переувлажнённости: ночное снижение теплового излучения сопоставимо по диагностической силе с приростом водной площади на оптических изображениях. Кроме того, сочетание API с ΔLST позволило сгладить ошибки спутниковых осадков в аридных зонах, где ложные «дожди» TRMM часто путают пыльные бури с конвекцией.

Тем не менее авторами отмечены недостатки. Главный — крупное пространственное разрешение TRMM (≈ 25 км), из-за чего локальные ливни в горных долинах нивелируются в ячейковых средних. Кроме того, формальный порог $API = 75$ мм, выведенный статистически, может быть неоптимален в регионах с иной почвенной проводимостью и растительным покровом. Следовательно, для глобальной системы требуется географически адаптивная параметризация, которую авторы оставили «на будущее».

Исследование Метон и коллег служит примером операционного применения концепции «осадки + RS» в экстремальной ситуации — катастрофического паводка в Пакистане летом 2012 г. Авторы рассчитали суммарные трёхдневные осадки по TRMM и сопоставили их с картами водной поверхности, извлечёнными из изображения Landsat-8 OLI на основе порогов NDWI и MNDWI. Ключевая процедура — выявление тех зон, где площадь воды за сутки выросла более чем на 30 % при условии, что

> 100 мм. Если оба условия выполнялись, участок классифицировался как «активная зона затопления», подлежащая дистанционной оценке ущерба.

Методика позволила оперативно определить 264 тыс. га новых затопленных земель и оценить повреждение инфраструктуры с точностью 87 % по независимым данным наземного обследования. Главное достоинство — уникальная детализация (30 м Landsat) при относительно скромных вычислительных затратах. Однако жёсткий порог трёхдневных осадков (> 100 мм) применим лишь к муссонным условиям Пакистана; в аридных или холодных регионах даже 30 мм могут быть критичными. К тому же Landsat имеет 16-дневную повторяемость и подвержен облачности, что снижает оперативность метода.

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика описанных подходов.

Сравнительная характеристика Fedora & Beschta, Parinussa и Memon

Критерий	Fedora & Beschta 1989	Parinussa et al. 2016	Memon et al. 2015
Пространственный масштаб	Бассейны 1–10 км ² , горы	Глобальный, ячейки 0,25°	Региональный кейс, 30 м
Источник осадков	Наземные станции	TRMM 3B42	TRMM 3B42
Доп. DZ-показатели	Отсутствуют	Δ LST, NDVI, MNDWI	NDWI, MNDWI (Landsat)
Временной горизонт API	1 сутки	7 суток	3 суток (ΣP)
Порог затопления	API \approx 40 мм	API \geq 75 мм \wedge Δ LST \downarrow	Δ Площади воды $>$ 30 % \wedge $\Sigma P >$ 100 мм
Главное преимущество	Простота и воспроизводимость	Оперативность, мультисенсорность	Высокая детализация ущерба
Ограничения	Локальная калибровка k	Крупная ячейка TRMM, статичные пороги	Облачность, 16-дн. цикл Landsat

Сравнение демонстрирует, как сдвигается акцент: от точного моделирования стока (Fedora & Beschta) к оперативному «триггеру» затопления на больших территориях (Parinussa et al.) и далее к детальной оценке ущерба на базе оптических индексов (Memon et al.). Во всех случаях критическую роль играет корректная выборка временного окна осадков: дневной API хорошо ловит быстрые локальные паводки, тогда как неделя или три дня эффективны для равнинных и муссонных сценариев.

Возможности применения моделирования на основе предварительного увлажнения для территории Казахстана

Большая часть территории Казахстана характеризуется резко континентальным климатом и значительной внутрисезонной вариабельностью осадков. В горных районах (Алтай, Заилийский Алатау) паводки часто инициируются комбинацией интенсивных ливней и быстрого таяния снегов. Это ближе к «быстрым» сценариям Fedora & Beschta, где однодневный API исчерпывает память бассейна. Одновременно обширные равнинные территории испытывают длительные весенние разливы, для которых 7-суточный API Parinussa et al. выглядит более оправданным. Задача магистерской работы — создать адаптивную схему, где коэффициент затухания k и длина API-окна подбираются в зависимости от физико-географической зоны.

Главный урок, который следует извлечь при разработке модели для Казахстана, — необходимость региональной адаптации порогов и учёта особенностей потока-формирующих процессов (ливни, снеготаяние, подпор ветра на Каспии). Современное многообразие спутников (Sentinel-1/2/6, GPM, MODIS, VIIRS) и метеорологических реанализов (ERA5) предоставляет уникальную возможность объединить точность локальных моделей с оперативностью глобальных систем, при этом минимизируя зависимость от плотной региональной сети датчиков. Дальнейшие исследования должны сосредоточиться на автоматической калибровке API-параметров, внедрении адаптивных порогов и интеграции SAR-данных для всепогодного картирования затоплений, чтобы обеспечить надёжную и масштабируемую платформу прогнозирования паводков на территории Казахстана.

Заключение

В условиях динамичных климатических изменений и усиливающегося антропогенного воздействия на природные экосистемы прогнозирование наводнений становится одной из ключевых задач современной гидрологии. В статье показано, что формирование паводков — результат сложного взаимодействия климатических, криолитогенных и ландшафтных факторов, а также изменений землепользования. Особое значение приобретают процессы таяния многолетней мерзлоты и трансформации водного баланса, которые существенно влияют на характер поверхностного и подземного стока, особенно в арктических и горных регионах.

Анализ современных исследований и практических моделей демонстрирует, что только комплексный подход, объединяющий спутниковые данные дистанционного зондирования, метеорологические реанализы и методы машинного обучения, способен обеспечить повышение точности и оперативности прогнозов наводнений. Применение индекса предварительного увлажнения в сочетании с мультисенсорными спутниковыми показателями и динамическими моделями позволяет создавать адаптивные системы, способные учитывать региональные особенности и масштабировать решения на крупные речные бассейны.

Тем не менее, остаются нерешённые задачи, связанные с необходимостью универсализации алгоритмов обработки спутниковых данных, автоматизации калибровки моделей, а также интеграции различных источников информации в единую мультимедийную платформу. Перспективным направлением развития является создание цифровых двойников речных бассейнов, которые с помощью ансамблевых подходов и глубокого обучения смогут адекватно отражать сложные гидрологические процессы и управлять неопределённостями.

Для Казахстана и аналогичных регионов с нестабильной криолитологической и антропогенной обстановкой внедрение таких комплексных систем прогнозирования имеет особую значимость, поскольку это позволит повысить безопасность населения и снизить экономические потери от наводнений. Таким образом, дальнейшие исследования и

разработки должны быть сосредоточены на региональной адаптации моделей, интеграции спутниковых и наземных данных, а также расширении вычислительных возможностей для оперативного и точного прогнозирования гидрологических экстремумов.

Литература

1. Lin Z. et al. Permafrost changes and its effects on hydrological processes on Qinghai-Tibet Plateau //Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version). – 2019. – Т. 34. – №. 11. – С. 1233-1246.
2. Li Y. et al. Application of remote sensing data to constrain operational rainfall-driven flood forecasting: A review //Remote Sensing. – 2016. – Т. 8. – №. 6. – С. 456.
3. Fedora M. A., Beschta R. L. Storm runoff simulation using an antecedent precipitation index (API) model //Journal of hydrology. – 1989. – Т. 112. – №. 1-2. – С. 121-133.
4. Memon A. A. et al. Flood monitoring and damage assessment using water indices: A case study of Pakistan flood-2012 //The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science. – 2015. – Т. 18. – №. 1. – С. 99-106.
5. Smith L. C. Satellite remote sensing of river inundation area, stage, and discharge: A review //Hydrological processes. – 1997. – Т. 11. – №. 10. – С. 1427-1439.
6. Mojaddadi H. et al. Ensemble machine-learning-based geospatial approach for flood risk assessment using multi-sensor remote-sensing data and GIS //Geomatics, Natural Hazards and Risk. – 2017. – Т. 8. – №. 2. – С. 1080-1102.
7. Adikari K. E. et al. Evaluation of artificial intelligence models for flood and drought forecasting in arid and tropical regions //Environmental Modelling & Software. – 2021. – Т. 144. – С. 105136.
8. Parinussa R. M. et al. Comparing and combining remotely sensed land surface temperature products for improved hydrological applications //Remote Sensing. – 2016. – Т. 8. – №. 2. – С. 162.
9. Heggen R. J. Normalized antecedent precipitation index //Journal of hydrologic Engineering. – 2001. – Т. 6. – №. 5. – С. 377-381.
10. Teng W. L., Wang J. R., Doraiswamy P. C. Relationship between satellite microwave radiometric data, antecedent precipitation index, and regional soil moisture // International Journal of Remote Sensing. – 1993. – Т. 14. – №. 13. – С. 2483-2500.